

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГУЛЯРНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЗБЕКИСТАНА

Отамуродова Шахноза Баходир кизи

Студентка, Термезский государственный педагогический институт

E-mail: otamurodovashahnoza7@gmail.com +998903771107

Шавилова Наталья Сергеевна

Научный руководитель, преподаватель, Термезкий государственный
педагогический институт

E-mail: shavilova_tgpi@mail.ru Tel.: +99893-610-22-10

Otamurodova Shaxnoza

Student, Termez State Pedagogical Institute

E-mail: otamurodovashahnoza7@gmail.com +998903771107

Shavilova Natalya

Teacher, Termez State Pedagogical Institute

E-mail: shavilova_tgpi@mail.ru Tel.: +99893-610-22-10

Аннотация: в статье рассмотрены проводимые реформы и предпосылки в сфере высшего образования в Республике Узбекистан, а также академическая мобильность рассматривается как эффективный инструмент, для принятия зарубежных студентов, повышающий высокий рейтинг института.

Ключевые слова: интеграция, глобализация, высшее образование, концепции развития, интернационализация.

**INTERNATIONAL REGULAR ACADEMIC MOBILITY IN THE HIGHER
EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN**

Abstract: the article discusses ongoing reforms and prerequisites in the field of higher education in the Republic of Uzbekistan, and academic mobility is considered as an effective tool for accepting foreign students, increasing the high ranking of the institute.

Key words: integration, globalization, higher education, development concepts, internationalization.

**O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA XALQARO DOZIMLI
AKADEMIK HARAKATLILIK**

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va zarur shart-sharoitlar muhokama qilinib, akademik mobillik chet ellik talabalarni qabul qilish, institutning yuqori reytingini oshirishning samarali vositasi sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: integratsiya, globallashuv, oliy ta'lim, rivojlanish konsepsiyalari, xalqarolashuv.

Репутация играет важную роль любого учреждения независимо от того государственное оно или частное. Высокий рейтинг многих университетов улучшает имидж всей страны. Рейтинг увеличивает возможности университета и может привлечь не только узбекских, но и иностранных студентов.

Реформирование системы высшего образования Республики Узбекистан, поднятие процесса подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, на качественно новый уровень, модернизация высшего образования на основе передовых образовательных технологий, социальной сферы и экономические сектора должны развиваться.

Подготовка будущих учителей в современных условиях основывается на реализации идей интернационализации высшего образования в принципах интеграции отечественного образовательных стандартов в мировое образовательное пространство.

Программы поддержки мобильности субъектов образовательного процесса рассматриваются как важный инструмент продвижения вузов в мировые рейтинги. В настоящее время поощряется создание партнерств с зарубежными вузами, обеспечивающих развитие международной академической мобильности, как фактора интернационализации высшего образования в Узбекистане и за рубежом.

Эпоха глобализации и интеграции весьма зримо воздействует на профессиональное образование во всех странах мира, и в этом отношении Узбекистан отнюдь не является исключением. Речь идет не только и не столько о самоочевидных последствиях этих процессов, сколько об изменении самой внутренней парадигмы профессионального образования, то есть о возникновении в профессиональной школе новых образцов, норм, ориентиров и мотиваций.

В педагогической науке практике идет поиск путей оптимизации реформирования профессионального образования, обращается внимания на анализ и изучение зарубежного опыта в этой области возможностей его использование в создании социально педагогических систем макроуровня как проявления глобализации и интернационализации образовательных процессов в обществе.

Учет мировых тенденций, формирующихся под воздействием многополярных мировоззренческих и гносеологических установок, является одним из принципов реформирования современного профессионального образования.

Однако сегодня в отечественных социогуманитарных науках изучение зарубежного опыта реформирования профессионального образования в условиях единого образовательного пространства скорее намечена, чем глубоко проанализирована, и если раньше это было связано прежде всего с эмпирической неизученностью данной проблемы, то сегодня это обусловлено в первую очередь недостаточностью концептуальных исследований.

Имеет место запаздывание теоретической осмысленность опыта реформирования, повышения качества образования, совершенствование технологий и содержания профессионального образования за рубежом тогда, как позволяет составить более осмысленное и адекватное представление об отечественной системе.

Компаративные исследования такого плана представляют особый интерес и ценность именно в переходный период, когда во всем мире, в этом числе и в нашей стране, происходят глубокие качественные изменения сущностных характеристик, смена парадигм, видения задач и место образования и воспитания в современной обществе и в частности глубокой внутренней связи модернизации образования с национальной спецификой, местной культурно-исторической самобытностью, народной педагогикой.

Одним из международных практик является реализация программы дудипломного образования. При этом совместно с зарубежными университетами решается задача конвертируемости узбекистанских дипломов о высшем образовании, их признания на международном уровне, вовлечения отечественных университетов в международные рейтинги.

Поскольку обмен студентами – неотъемлемая часть программ по установлению международных связей большинства университетов мира, то необычайную актуальность приобретает вопрос разработки эффективной системы кредитного обмена для обеспечения объективных критериев

измерения и сравнения учебных достижений при переходе студента из одного вуза в другой.

Академическая мобильность это перемещение обучающихся или преподавателей исследователей на определённый академический период (включая прохождение учебной или производственной практики) как правило семестр или учебный год, в другое высшее учебное заведения (внутри страны или за рубежом) для обучения или проведения исследований, с обязательным перезачётом в установленном порядке освоенных образовательных программ в виде кредитов о своём вузе.

Академическая мобильность студентов преподаватель и сотрудников является одним из основных принципов и одним из важных направлений деятельности современного учебного заведения.

Она призвана способствовать улучшению качества высшего образования, повышению эффективности научных исследований, установлению внешних и внутренних интеграционных связей, использованию мировых образовательных ресурсов.

Положение о важности академической мобильности всегда присутствует в документах. Академическая мобильность отличается от традиционных зарубежных стажировок прежде всего тем что, во-первых, студенты едут учиться за рубеж хоть и в на и ограниченные, но длительные сроки от семестра до учебного года, во-вторых во время таких стажировок они учатся полноценно не только изучать язык и ознакомительно отдельные дисциплины, а проходят полный семестровый или годичный курс который им засчитывается по возвращении в базовой вуз согласно рекомендациям каждому студенту желательно проводить семестр в некотором другом вузе, предпочтительно за рубежом.

Ценность такого рода контактов и обликов трудно переоценить особенно в условиях малой доступности современной литературы, нередко ограниченность и устарелости лабораторной базой, как это имеет место во многих вузах Узбекистана. Растёт качество студентов, желающих получить качественное высшее образование.

Заключение. Таким образом, академическая мобильность рассматривается как эффективный инструмент, для принятия зарубежных студентов. Высокий рейтинг института имеет большое значение. Важно подчеркнуть, что через налаживание прочных научно-образовательных связей может формировать бренд не только в Узбекистане, но и во всем мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство – Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2017. – 56 с.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании», от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637, <http://lex.uz//ru/docs/5013009>
3. Халимбетов Ю.М. и др. Формирование молодежи в Узбекистане как научно управляемый процесс // Наука и образование сегодня, 2020. № 2 (49).
4. Шавилова, Н. (2024). TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY. *Modern Science and Research*, 3(2), 230-234.
5. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. *Научный Фокус*, 1(7), 181-184.
6. Оромидинова, Д. (2023). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ МИФОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ МИФА О МИНОТАВРЕ). *Экономика и социум*, (6-1 (109)), 933-936.
7. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o ‘ziga hosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59-62.
8. Умаров, А. А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Научный Фокус*, 1(7), 185-189.
9. Холдоров, Ч. (2023). Организация внеаудиторной работы по русскому языку в национальных группах. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 544-548.